

RELAÇÃO ENTRE DADOS PLUVIOMÉTRICOS PRIMÁRIOS E MODELOS GEOESTATÍSTICOS INTERPOLADOS EM ESCALA GLOBAL

Shirley Maria Lino Sabino¹, Diego Rodrigues Macedo²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Geografia, shirley_sabino@hotmail.com; ²Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Geografia, diegorm@ufmg.br

ABSTRACT

Brazil, due its larger longitudinal and latitudinal extension, shows a sizeable hydrologic regime diversity, resulting in a similar climatic, biotic diversity and a hydro distribution which is associated with these regimes. The difficulty in get and work local's data can be solved by using global-scale climate data interpolation models like data of Chelsa.org and Worldclim.org. The aim this of paper is compare the mean annual precipitation data available in these two databases among data collected by 77 pluviometric stations localized around hydroelectric reservoir basins in the Brazilian's Savannah biome (Cerrado). The results have showed a better compatibility of Worldclim.org database with the data collected in situ than showed by Chelsa.org ($r^2 = 0,60$ vs $r^2 = 0,24$). The results have showed too, that areas with a mean annual pluviosity ranging between ~ 900 - 1500 mm showed best models adjustment ($r^2 = 0,60 - 0,92$; $p < 0,0001$). These results have showed that Worldclim.org can be used in studies of Cerrado's basins, when there be none closer stations in the ANA and INMET network.

Key words —GIS, statistical analysis, powerplant basins, Cerrado biome.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil, devido às dimensões continentais, possui diferentes regimes hidrológicos distribuídos por toda sua extensão territorial e, conseqüentemente, estes regimes afetam diretamente a disponibilidade de água dentro de bacias hidrográficas. Os recursos hídricos superficiais, assim como os subterrâneos, são conseqüências dos processos de evaporação e de precipitação e, estes últimos, necessitam de redes instrumentais para o monitoramento destes processos [1]. Estruturas administrativas, como a Agencia Nacional de Águas (ANA), e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) possuem redes instrumentais para aferição de séries históricas dos índices pluviométricos. A ANA conta com 2.448 estações de observação de precipitação, com uma distribuição espacial muito variável [1], enquanto o INMET administra mais de 500 estações distribuídas pelo território nacional [2].

Apesar da rede hidrometeorológica possuir mais de 3000 estações, existem vazios pelo território nacional, o que exige métodos de extrapolação para as diversas unidades

hidrológicas através de tratamentos específicos, como cálculos de médias históricas e posterior interpolação através de sistemas informativos geográficos [3]. Atualmente, existem base de dados, geradas através da interpolação geoestatística de séries históricas coletadas por estações climáticas pelo mundo, entre as mais difundidas estão as bases do Chelsa.org [4] e do Worldclim.org [5]. Estas bases de dados são muito úteis em um contexto de falta de estações climáticas, todavia, como são gerados em escala global e em resolução espacial de ~ 900 m, provavelmente eles possuem um nível de erro que pode afetar estudos hidrogeográficos e ecológicos.

Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo comparar os dados de precipitação média anual disponível nas bases de dados Chelsa e Wordclim com a média histórica aferida em 77 estações pluviométricas gerenciadas pela ANA e pelo INMET distribuídas no entorno de empreendimentos hidrelétricos no Cerrado em Minas Gerais e discutir qual a melhor base de dados em estudos regionais em bacias hidrográficas nesta região.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

Este trabalho se insere em uma rede de pesquisa que vem estudando a integridade ambiental de 5 bacias hidrográficas de reservatórios hidrelétricos gerenciados pela CEMIG no estado de Minas Gerais (Figura 1). Setenta e sete estações pluviométricas foram selecionadas para este estudo: 23 no entorno da UHE Nova Ponte, 6 no entorno da PCH Pandeiros, 20 no entorno da UHE São Simão; 21 no entorno da UHE Três Marias e 7 no entorno da UHE Volta Grande.

2.2 Base de dados

Os dados das estações foram obtidos nos sites da ANA e INMET [6;2]. Foram selecionadas apenas as estações no entorno das bacias dos empreendimentos com uma série histórica de no mínimo de 30 anos interruptos (1986 a 2016), com algumas estações possuindo dados desde 1975. Os dados foram arquivados em forma de documento Excel (.CSV). Para cada estação foi calculada a precipitação média anual para uma série histórica de, no mínimo, 30 anos. Em seguida os dados foram especializados através de SIG.

Figura 1. Localização da área de estudo.

O algoritmo Chelsa é utilizado para estimativas de temperatura e precipitação reduzidas, estas são provenientes do Centro Europeu de Previsão do Tempo para Médio Alcance (ECMWF) com análise climática interina (ERA – Interim). Os dados são disponibilizados em formato raster com resolução de $\sim 900\text{m}^2$. O algoritmo de precipitação também incorpora indicadores orográficos como campos eólicos, vales expostos e a correção da influência da baixa troposfera por meio da matriz do Centro Global de Precipitação e Climatologia (GPCC) e dos dados da estação do Global Historical Climate Network (GHCN). Os dados foram gerados pela interpolação multinível B-spline com nível de erro 14, para evitar as áreas de falhas que possam existir nas informações coletadas por suas estações de monitoramento. Dessa forma, é produzido resultados mensais de precipitação climatológica para os anos de 1979 a 2013, e que são distribuídos gratuitamente. A validação desses dados é feita com a comparação de diferentes bases de dados que estão disponíveis em resolução espacial e temporal compatíveis [7].

O Worldclim utiliza diversas fontes de dados (p.ex. The Global Historical Climate Network Database (GHCN), The WMO Climatological Normals, etc) para a produção de seu banco de dados pluviométricos. Entretanto, algumas destas bases de dados oferecem uma qualidade de controle maior do que outras, como o caso da GHCN, fazendo com que as eventuais lacunas apenas fossem preenchidas com registros adicionais de estações que estivessem a uma distância máxima de 5 km de distância das estações já tinham fornecido registros. Apesar de inicialmente a base lidar com dados entre 1960 e 1990, esse período histórico foi expandido para 1950 a 2000, pois ficou compreendido que o número de registros para algumas áreas, aumentava significativamente para esse segundo período. O Worldclim utilizou diferentes abordagens geoestatísticas para gerar superfícies de interpolação climática, lançando mão do filtro ponderação gaussiana truncada para combinar espacialidade e temporalidade explícitas determinadas

empiricamente pela relação existente entre temperatura e elevação da precipitação, construindo uma base com resolução espacial de $\sim 900\text{m}^2$ [8].

2.3 Análise dos dados

Os dados pluviométricos aferidos através das estações da ANA e INMET foram especializados através de sistemas informativos geográficos (SIG). Também em ambiente SIG, os dados climáticos do Chelsa e Wordclim foram transferidos para a base como os pontos das estações pluviométricas. A precisão dos dados foi testada através de análise de regressão linear simples, nas quais as informações das estações ANA e INMET entraram como variável independente, e os dados das bases secundárias como variáveis dependentes. As regressões foram rodadas para o conjunto total de pontos (77 estações) e individualmente para cada bacia de empreendimento hidrelétrico. A comparação entre a precisão das duas bases de dados ocorreu através dos coeficientes de regressão (R^2), os quais os valores variam entre 0 (relação nula) até 1 (relação muito forte).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise de regressão mostraram o quanto as bases de dados do Chelsa e Worldclim podem ser explicadas a partir dos dados provenientes das estações de monitoramento ANA/INMET. A condução de análise de regressão como uma análise explanatória é frequentemente utilizada em análise de dados ambientais [9] e, neste sentido, nossos resultados mostram um melhor ajuste da base de dados do Worldclim em relação ao Chelsa (Tabela 1).

	Chelsa		Worldclim	
	R^2	p-valor	R^2	p-valor
Todas as bacias	0,24	< 0,0001	0,61	< 0,0001
Pandeiros	0,01	0,87	0,92	< 0,01
Três Marias	0,60	< 0,0001	0,70	< 0,0001
Nova Ponte	0,01	0,52	0,06	0,22
São Simão	0,02	0,46	0,01	0,56
Volta Grande	0,07	0,55	0,76	< 0,05

Tabela 1. Resultados dos modelos de regressão linear ajustados.

Apesar da base de dados do Chelsa ter uma busca histórica mais próxima da série ANA/INMET utilizada neste estudo, esta é a que apresenta o menor coeficiente de regressão em relação ao conjunto total de estações analisadas (77): $R^2 = 0,24$; $p < 0,0001$. A análise unitária das bacias também demonstrou baixo coeficiente de regressão, sendo Três Marias a única bacia cuja regressão foi significativa ($R^2 = 0,60$; $p < 0,0001$). Dessa forma, apenas

para essa bacia seria interessante a utilização dos dados secundários Chelsa.

A opção de série histórica para os dados secundários Worldclim é diferente do recorte histórico dos dados primários ANA/INMET utilizados neste trabalho (1950-2000 vs 1975-2016), porém, essa base de dados possui um melhor ajuste com os dados coletados in loco: tanto analisando as 77 estações ($R^2 = 0,61$; $p < 0,0001$) quanto separado por bacia. Nesse sentido, a base Wordclim é mais confiável para a utilização quando se observar a lacuna de dados das bases nacionais primárias no contexto avaliado. Contudo, a análise individual das cinco bacias estudadas apontou que São Simão e de Nova Ponte apresentaram coeficientes não significativos ($p > 0,05$). Entretanto, são necessárias novas análises, contemplando uma série histórica mais próxima ou análise da consistência dos dados primários em estudos futuros para entender o comportamento dos dados nestas bacias.

Outro resultado observado é que a dispersão dos dados preditos vs observado (resíduo) é maior com o aumento pluviosidade média em ambas as bases de dados. Foi verificado que as bacias de Três Marias e Pandeiros são que possuem os menores valores de pluviosidade média (~1000-1500mm e ~900-1200mm, respectivamente) e também os melhores ajustes dos modelos ($p < 0,001$). No entanto, a utilização de modelos não-lineares (p.ex. regressão exponencial ou potencial) podem melhorar o ajuste dos dados interpolados, como geralmente utilizado no ajuste de dados hidrológicos [10].

4. CONCLUSÕES

A análise de dados pluviométricos são uma importante base para estudos ambientais, e estes dados podem ser produzidos por órgãos regionais/nacionais como a ANA e o INMET, bem como, por organizações com dados globais gerais como Chelsa.org e Worldclim.org. No recorte espacial analisado, a base Wordclim possui uma melhor aderência aos dados coletados in loco, sendo que em áreas cuja a pluviosidade média anual varia entre ~900-1500mm percebeu-se um melhor ajuste.

Recomenda-se em estudos futuros identificar quais os possíveis fatores que possam influenciar no ajuste dos modelos, ou utilizar ajustes não lineares (p.x. modelos exponenciais ou potenciais). Isto poderá auxiliar na identificação dos melhores modelos de interpolação de dados de séries históricas, que poderão ser utilizados em estudos em bacias hidrográficas.

5. AGRADECIMENTOS

Este trabalho obteve financiamento da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) através do Programa Peixe Vivo, Pesquisa & Desenvolvimento GT-487 e GT-599 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), linha de pesquisa “Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros”

(APQ-01961-15), Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fulbright Brasil. Dados INMET foram cedidos através do convenio de cooperação técnica UFMG-INMET D05/081/2008. DRM possui auxílio PRPq/UFMG (ADRC – 05/2006) e CNPq (402907/2016-7). SMLS foi bolsista PIBIC/CNPq.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Clarke, R.T.; Dias, P.L.S. (2002). “As necessidades de observação e monitoramento dos ambientes dos ambientes brasileiros quanto aos recursos hídricos”. Secretária Técnica do Fundo Setorial de Recursos Hídricos – CTHidro, pp. 1 -42, 2002.
- [2] Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. “Rede Hidrometeorológica Nacional”. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>. Acessado em: 20 de abril de 2017, 2017.
- [3] Vicente-Serrano S.; Saz-Sánchez M.; Cuadrat J. (2003). “Comparative analysis of interpolation methods in the middle Ebro Valley (Spain): application to annual precipitation and temperature”. *Climate Research* 24, pp.161 – 180, 2003.
- [4] Chelsa. “Climatologies at High Resolution for the Earth’s Land Surface Areas”. Disponível em <http://chelsa-climate.org/downloads/>. Acessado em 30 de Maio de 2017, 2017.
- [5] Worldclim. “Global Climate Data”. Disponível em: <http://worldclim.org>. Acessado em 30 de maio de 2017, 2017.
- [6] Agência Nacional de Águas – ANA. “Hidroweb”. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acessado em 10 de abril de 2017, 2017.
- [7] Karger, D.N.; Conrad, O., Böhrner, J.; Kawohl, T.; Kreft, H.; Soria-Auza, R.W.; Zimmermann, N.; Linder, H.P.; Kessler, M. (2016). “Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas”. eprint arXiv:1607.00217. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1607.00217>. Acessado em 30 de maio de 2017, 2017.
- [8] Hijmans, R.J.; Cameron, S.E.; Parra, J.L.; Jones, P.G.; Jarvis, A. “Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas”. *International Journal of Climatology* 25, pp. 1965 – 1978, 2005.
- [9] Macedo, D.R.; Hughes, R.M.; Ligeiro, R.; Ferreira, W.R.; Castro, M.A.; Junqueira, N.T.; Oliveira, D.R.; Firmiano, K.R.; Kaufmann, P.R.; Pompeu, P.S.; Callisto, M. “The relative influence of catchment and site variables on fish and macroinvertebrate richness in Cerrado biome streams”. *Landscape Ecology* 29, pp. 1001 – 1016, 2014.
- [10] Naghettini, M.; Von Sperling, M “Características hidrológicas de rios”. In: Von Sperling, M. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. Editora UFMG: Belo Horizonte, pp. 59-96, 2014.